

DOIS MIL ANOS DE TENTATIVAS DE VENCER A DOENÇA

Attico I. Chassot¹

Contágio - História da prevenção das doenças transmissíveis. (Coleção Polêmica) MARTINS, Roberto de Andrade. São Paulo: Moderna, 1997, 200p. ISBN 85-16-01634-X.

Com a recente publicação de *Contágio - História da prevenção das doenças transmissíveis* somos levados a percorrer mais de dois mil de anos de vitórias e de derrotas de homens e mulheres para vencer a doença, através de um texto agradável do Historiador da Ciência e Filósofo Roberto de Andrade Martins. Este livro está muito bem posto dentro da Coleção Polêmica onde o autor, um físico, que é professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), já publicou em 1994, *Universo, teorias sobre sua origem e evolução* [ISBN 85-16-01036-8].

Aqui é preciso destacar que, mesmo que esta coleção tenha sido concebida para ser usada como material paradidático para o ensino médio, muitos de seus títulos tem tido o seu uso ampliado em duas outras direções do ensino formal. Encontramos textos da *Coleção Polêmica* sendo usados com muito proveito no final do ensino fundamental, especialmente nas áreas de Ciências e de Estudos Sociais e também como textos de apoio nas Universidades, não apenas nas licenciaturas das áreas das Ciências Exatas e da Pedagogia, mas em disciplinas de epistemologia ou de História da Ciência de diferentes cursos universitários. Por outro lado, vários títulos desta coleção são assunto de leitura fora do ensino formal, por pessoas que buscam atualização com temas que hoje são relevantes para a continuada alfabetização científica da cidadã e do cidadão. Este novo texto, com o selo da *Coleção Polêmica*, muito provavelmente merece esta ampliação de destinação. Assim, preliminarmente, recomendo *Contágio - História da prevenção das doenças transmissíveis* aos leitores e leitoras de *Episteme* que quiserem enriquecer seus conhecimentos sobre a dramática luta da humanidade contra a doença, através da palavra de um pesquisador da História da Ciência que é também um excelente contador de histórias.

Nenhum embate dentro da História da humanidade tem sido tão persistente e muitas vezes tão desigual como as tentativas de se vencer a *morte*, ou

¹ Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS - São Leopoldo. E-mail: achassot@portoweb.com.br

sua escudeiras poderosas, as doenças. Em geral associamos esta luta a períodos medievais, quando da ocorrência de grandes surtos de pestes, que dizimavam populações. A ilustração das capas do livro epigrafado, baseada no famoso quadro de Peter Bruegel “*O triunfo da morte*” quando contraposta com a assepsia dos modernos hospitais chega nos fazer esquecer quanto nos dias atuais esta luta é continuada, como por exemplo, na situação da AIDS, flagelo ainda tão assustador neste ocaso milenar. Aqui uma observação lateral, já que fiz referências às capas do livro. Merece destaque a excelente pesquisa iconográfica que enriquece este no novo livro da Editora Moderna, dotado de um excelente tratamento de imagens.

Roberto de Andrade Martins começa seu instigante texto evocando situações com as quais poucas vezes povoamos nosso imaginário: uma cidade sendo vencida pela peste. Antes de se conhecer a história das doenças da antiguidade há uma dura contextualização do que foi, já nos tempos modernos, o Ano da peste, em Londres, quando em 1665, morreram mais de um ¼ dos 400 mil londrinos.

Nos capítulos onde o autor apresenta as práticas da Medicina nos tempos antigos, há destaques para os mesopotâmicos, os hebreus, os indianos, os gregos e os romanos. Para estas civilizações são feitas importantes conexões da Medicina com práticas religiosas e/ou com magia. Quando somos tão fortemente influenciados pela tradição religiosa judaica vale a pena acompanhar o quanto o livro bíblico do Levítico é responsável por muitas marcas ainda presentes em nossas práticas. Andrade Martins traz explicações sobre as restrições alimentares de certos povos, como por exemplo porque os judeus e os islâmicos não comem carne de porco. A leitura de *Contágio - História da prevenção das doenças transmissíveis* nos instiga a ir ao Levítico e nele encontrar o porque, ainda hoje, uma mulher judia ortodoxa não cumprimenta dando a mão a uma outra pessoa, pois, se estiver menstruada não só é considerada impura, com contamina àquele a quem tocar.

No capítulo sobre o medievo, conhecemos algo sobre as práticas curativas exercidas nos mosteiros e vemos o quanto as grandes pestes foram mais associadas a flagelos divinos do que aos descuidados com a higiene. Neste capítulo o autor também apresenta breves informações sobre o que foi a medicina árabe, tão avançada temporalmente, se a compararmos com o ocidente cristão, onde por exemplo, práticas médicas de hospitais de Bagdá no século 8º só foram utilizadas por escolas holandesas de Medicina no século 16. Aqui há uma excelente oportunidade, para mais uma vez revermos porque, por preconceitos religiosos, nós aprendemos a desprezar outras culturas, simplesmente as adjetivando de bárbaras.

O capítulo 6 se inicia com o período das grandes navegações e o aparente avanço da humanidade com as grandes conquistas traduzidas usualmente pelas expansões territoriais, onde todavia, os problemas de saúde aumentaram, pois o contato com civilizações desprotegidas de certas defesas imunológicas fez aumentar surtos de doenças. A América é um bom exemplo deste doloroso fenômeno, quando os ditos descobridores civilizados que aqui chegaram não apenas destruíram o que encontraram, impondo sua cultura e sua religião, mas também trouxeram suas doenças aos ameríndios indefesos imunologicamente. Neste capítulo, o autor chega até ao século 18, mostrando os muitos acertos e também os desacertos na busca da saúde.

A descoberta das vacinas, dos microorganismos associados à doenças e de como certas enfermidades são transmitidas, são temas bem mais recentes na história da humanidade para buscar a saúde e para este tema o autor reserva os capítulos finais de *Contágio - História da prevenção das doenças transmissíveis*, para mostrar os avanços em consequência do desenvolvimento da teoria microbiana e, especialmente, do que passa a significar as importantes noções de assepsia.

Quando no último capítulo, chegamos ao século 20, onde tão grandes conhecimentos foram amealhados pela humanidade não apenas com os fantásticos meios de diagnóstico, iniciados com a descoberta do raio X, há um pouco mais de 100 anos, até a realização de cirurgias virtuais, nos surpreendemos vendo a população organizando movimentos de resistência à aplicação das vacinas ou, como nos dias atuais, o próprio Conselho Federal de Medicina se rebelando contra a nova lei que faz cada pessoa doadora presumida de órgãos, se não houver manifestação explícita ao contrário. Se estas situações de marcado obscurantismo ainda hoje estão presentes pode se inferir quantas lutas houve na *História da prevenção das doenças transmissíveis* para ser vencido o *Contágio*. Vale a pena conhecer esta história.